

Modelo predictivo para la presencia del delirium en pacientes ortogerítricos hospitalizados por fractura de cadera

María Plaza-Carmona,¹ (<https://orcid.org/0000-0001-6886-7215>)

Sonia Jiménez-Mola,² (<https://orcid.org/0000-0001-6166-4378>)

Carmen Requena-Hernández³ (<https://orcid.org/0000-0003-2427-8608>)

¹Servicio de urgencias, Complejo Asistencial Universitario de León. Universidad Internacional de la Rioja. España.

²Servicio de geriatría, Complejo Asistencial Universitario de León. España. ³Universidad de León. España

Correspondencia: miplazac@saludcastillayleon.es (María Plaza Carmona)

Resumen

Introducción: el delirium es una complicación común en pacientes con fractura de cadera tras su ingreso hospitalario, lo que lo convierte en una patología geriátrica frecuente. Su prevención y detección temprana son cruciales para acortar la estancia hospitalaria y minimizar complicaciones durante la hospitalización. **Objetivo:** identificar los factores predictores de delirium en pacientes hospitalizados por fractura de cadera. **Metodología:** se realizó un estudio prospectivo con 287 pacientes de 80 años o más en la Unidad de Traumatología del Hospital Universitario de León, España. Se analizaron variables sociodemográficas y médicas. **Resultados:** el análisis de regresión logística multivariante reveló una asociación significativa entre el estado delirium y el deterioro cognitivo, infecciones del tracto urinario, alteraciones visuales y cirugía de urgencia. No se observaron diferencias significativas en función de la edad y el sexo. **Conclusión:** el modelo predictivo desarrollado puede mejorar la gestión perioperatoria, sugiriendo la inclusión de educación sanitaria perioperatoria e intervención psicológica para reducir complicaciones postoperatorias.

Palabras clave: Delirio. Anciano. Fractura de cadera. Octogenario. Hospitalización.

Model predictive model for the presence of delirium in orthogeriatric patients hospitalized for hip fracture

Abstract

Introduction: Delirium is a common complication in patients with hip fractures after hospital admission, making it a frequent geriatric condition. Early prevention and detection are crucial to shortening hospital stays and minimizing complications during hospitalization. **Objective:** To identify predictors of delirium in patients hospitalized with hip fractures. **Methodology:** A prospective study was conducted with 287 patients aged 80 or older in the Trauma Unit of the University Hospital of León, Spain. Sociodemographic and medical variables were analyzed. **Results:** Multivariate logistic regression analysis showed a significant association between acute confusion and cognitive impairment, urinary tract infections, visual disturbances, and emergency surgery. No significant differences were observed based on age or gender. **Conclusion:** The predictive model developed can enhance perioperative management, suggesting the inclusion of perioperative health education and psychological intervention to reduce postoperative complications.

Keywords: Delirium. Elderly. Hip fracture. Octogenarian. Hospitalization.

Introducción

En España, al igual que ocurre con la mayor parte de los países desarrollados, el aumento de la esperanza de vida está provocando un aumento exponencial de la población mayor de 65 años.¹

Este envejecimiento de la población conlleva parejo un importante y progresivo aumento de la morbilidad asociada a enfermedades crónicas o degenerativas, pudiéndose ver de manera clara dentro del sistema sanitario, donde se observa como a nivel hospitalario, las personas mayores suponen un 57.1 % de los ingresos. En este mismo sentido, es importante

señalar como este colectivo presenta mayores estancias hospitalarias y por tanto una mayor consumo y demanda de recursos sanitarios.²

Si analizamos las patologías más comunes en la población mayor, podemos apreciar como los ingresos por fractura de cadera, cada vez son más numerosos. Las fracturas de cadera por fragilidad se han convertido en un importante problema de salud pública en todo el mundo, y suponen una carga considerable para los sistemas sanitarios.³ A medida que aumenta la edad, la osteoporosis y la disminución del ángulo cérvico diafisario del fémur, produce alteraciones en la arquitectura ósea que favorecen las FC en los mayores.⁴ Durante el proceso

de involución se produce una correlación exponencial entre la edad y el aumento de fracturas de las extremidades, siendo más marcado este aumento de las fracturas a partir de los 80 años.⁵

Con el desarrollo de las técnicas de cirugía y anestesia, cada vez más pacientes ancianos con fractura intertrocanterea eligen el tratamiento quirúrgico.⁶ La cirugía es el tratamiento de primera elección para las fracturas de cadera por fragilidad en la mayor parte de los casos, donde es común observar complicaciones postoperatorias asociadas a múltiples comorbilidades, edad avanzada o fragilidad. Es en este sentido, se observa como la aparición del delirium se ha constatado con una mayor prevalencia en aquellos casos que han sido intervenidos por cirugías ortopédicas.⁷

El delirium postoperatorio es un estado agudo de trastorno mental que ocurre después de la cirugía, acompañado de disfunción cognitiva obvia y deterioro de la atención y de los ciclos de sueño-vigilia, que a menudo ocurre entre 24 y 72 h después de la cirugía.⁸

Los pacientes tienen más probabilidades de estar en un estado de estrés debido a la tensión mental, el dolor y el tratamiento de tracción durante el período perioperatorio.⁹ Todo esto hace que aumente el riesgo de delirium postoperatorio en pacientes de edad avanzada con fractura de cadera.^{10,11}

La presencia de delirium, provoca un aumento de la estancia hospitalaria, y con ello, un incremento de los recursos sanitarios destinados para el abordaje de las fracturas de cadera, además, no solo dificulta la recuperación física de los pacientes, sino que también se asocia con complicaciones respiratorias y cardiovasculares derivando en exitus en ocasiones.¹²

Es por todo esto, que el objetivo del presente trabajo es realizar un perfil con los factores predictores de desarrollo de delirium durante un ingreso hospitalario por fractura de cadera.

Metodología

Se llevó a cabo un estudio de cohortes con un diseño prospectivo. Participaron un total de 287 pacientes ingresados con diagnóstico de fractura de cadera en el Complejo Asistencial Universitario de León, estableciendo la fecha de toma de datos desde septiembre de 2021 hasta febrero de 2022. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 80 años con diagnóstico de fractura de cadera ingresados en el servicio de

traumatología del Complejo Asistencial Universitario de León. Los criterios de exclusión fueron pacientes con una fractura de cadera patológica causada por cualquier otra causa distinta de la osteoporosis y los pacientes con una fractura de cadera causada por una fractura traumática. Los datos se extrajeron de las historias clínicas de los pacientes durante su estancia en el hospital.

Se procedió a tratar de construir un modelo multivariante, significativo al menos para $p < .05$, y que tuviera la mayor capacidad predictiva posible con respecto al delirium, mediante Regresión Logística Múltiple. Por otro lado, se construyó un árbol de segmentación mediante el método CHAID con perfiles significativamente distintos en cuanto a la presencia del delirium.

El estudio se realizó cumpliendo la legislación española y las normativas de investigación clínica en humanos, siguiendo las Normas Éticas de la Declaración de Helsinki de 1975. El Comité de Ética del Complejo Asistencial Universitario de León (código de protocolo 16109) lo aprobó. Todos los participantes o sus cuidadores firmaron el consentimiento informado y se les informó de que podían retirarse en cualquier momento.

Resultados

En primer lugar, se construyó un modelo multivariante estadísticamente significativo con $p < .001$ (Test omnibus: $\text{Chi}^2=44.72$; $p=.00000$), con buen grado de ajuste (Test de Hosmer-Lemeshow: $\text{Chi}^2=2.61$; $p=.625$) entre el estado real de los pacientes y el pronosticado. La eficacia predictiva / explicativa del modelo fue alta (R^2 de Nagelkerke=.209) (Tabla 1). Los pacientes con mayor grado de deterioro cognitivos tienen mayor tendencia a padecer delirium. Los casos con deterioro cognitivo moderado tienen 3.85 veces más de probabilidad de tener delirium. La infección del tracto urinario fue significativa ($p < .01$). Los pacientes con ITU presentaron 3.82 más probabilidad de desarrollar delirium. En cuanto a la alteración visual mostró una significación de $p < .05$. Los pacientes con alteración visual mostraron 2.09 más probabilidades de presentar un delirium. Finalmente, al tener en cuenta la realización de una cirugía de urgencia también se apreció como favorece el delirium, siendo 3.25 más veces probable la aparición del síndrome cuando se realiza una intervención quirúrgica de forma urgente.

Tabla 1. Regresión logística multivariante. Modelo predictivo conjunto para la presencia de delirium en pacientes ortogerítricos con fractura de cadera. N=287.

Factores incluidos en el modelo	B	Wald	P-sig	R ² parcial	R ² acumulado	OR	IC 95% de la OR
Deterioro cognitivo moderado	1.35	17.47**	.000	.098	.098	3.85	2.05 / 7.25
Infección tracto urinario	1.34	12.05**	.001	.066	.164	3.82	1.79 / 8.16
Alteración visual	0.74	5.03 *	.025	.019	.185	2.09	1.10 / 4.00
Intervención quirúrgica de urgencia	1.18	4.62 *	.032	.024	.209	3.25	1.11 / 9.51
Factores excluidos	B	Wald	P-sig	--	--	OR	IC 95% de la OR
No anemia	0.49	1.16 NS	.282	--	--	1.63	0.67 / 4.00
ASA 3-4	0.35	1.09 NS	.297	--	--	1.42	0.73 / 2.75
Fractura de cadera previa	0.60	0.86 NS	.352	--	--	1.83	0.51 / 6.50
Tiempo de estancia total	0.02	0.62 NS	.430	--	--	1.02	0.97 / 1.08
Demencia	0.63	0.49 NS	.484	--	--	1.87	0.32 / 10.81
Retención aguda de orina	0.21	0.51 NS	.683	--	--	1.23	0.45 / 3.35

Para desarrollar el estudio de perfiles de pacientes con delirium se incluyeron todas las variables analizadas en el estudio y se añadieron el sexo y la edad, para tratar de deter-

minar si tienen algún peso en estos perfiles diferenciales de casos delirium.

Los resultados de la comparación entre sexos se presentan en la tabla 2. Se ha encontrado como en la mayoría de los factores contrastados no existen diferencias que se puedan considerar como estadísticamente significativas ($p > .05$) entre hombres y mujeres. Solamente aparece una significación en: (1) insuficiencia cardíaca ($p < .05$) que es más frecuente en los hombres, 16.75 vs 7.9%, con efecto pequeño del 1.6%; (2) en

ASA 3-4 ($p < .05$) que aparece de forma más habitual también en los hombres, 84.7% vs 70.2%, con efecto leve del 2%; y (3) en la retención aguda de orina ($p < .01$) que es notablemente más alta en mujeres, 14.0% vs 1.4%, con efecto moderado-bajo del 3.1%. En conclusión, puede haber algunas diferencias entre sexos, pero no parecen tener gran peso a la hora de diferenciar perfiles entre hombres y mujeres.

Tabla 2. Análisis inferencial comparativo. Diferencia ente sexos, en los factores potencialmente predictores del delirium. N=287

	Media (Desviación estándar)		Test Mann-Whitney		Tamaño del efecto R ²
	Hombres (N=72)	Mujeres	Valor	P	
Deterioro cognitivo moderado	20.9 % (14)	24.3 % (50)	0.32 ^{NS}	.571	.001
Infección del tracto urinario	9.7 % (7)	15.8 % (34)	1.64 ^{NS}	.201	.006
Retención aguda de orina	1.4 % (1)	14.0 % (30)	8.34**	.003	.031
Demencia	27.8 % (20)	25.6 % (55)	0.14 ^{NS}	.714	.000
Alteración visual	16.7 % (12)	21.4 % (46)	0.75 ^{NS}	.387	.003
ASA 3-4	84.7 % (61)	70.2 % (151)	5.87 *	.015	.020
No anemia	83.3 % (60)	90.2 % (194)	2.52 ^{NS}	.112	.009
Fractura de cadera previa	1.4 % (1)	6.0 % (13)	2.52 ^{NS}	.112	.009
Intervención quirúrgica de urgencia	8.3 % (6)	11.6 % (25)	0.61 ^{NS}	.436	.002
No tratamiento anti-hipertensión arterial	29.2 % (21)	26.6 % (57)	0.14 ^{NS}	.677	.001
Dependencia total (Barthel)	11.1 % (8)	7.0 % (15)	1.25 ^{NS}	.263	.004
Tratamiento con neurolépticos	14.1 % (10)	9.8 % (21)	1.03 ^{NS}	.310	.004
No tratamiento con broncodilatadores	90.3 % (65)	94.9 % (204)	1.95 ^{NS}	.163	.007
Deambulaci3n: no camina / mucha ayuda	15.3 % (11)	12.1 % (26)	0.49 ^{NS}	.485	.002
Insuficiencia cardíaca	16.7 % (12)	7.9 % (17)	4.56 *	.033	.016

Se ha realizado el mismo estudio en funci3n de la edad (Tabla 3), mostrando como no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de edad creados ($p > .05$), aunque es cierto que se aprecian algunas casi significaciones ($p < .10$) pero con tamaño del efecto muy bajos ($< 1.5\%$).

Solamente se ha encontrado una diferencia que alcanza

la significaci3n. Se trata del factor deterioro cognitivo moderado que, inesperadamente, es superior entre los pacientes de menor edad: 82.7% vs 71.2% ($p < .05$; efecto pequeño: 1.8%). En definitiva, parece tampoco que la edad sea un factor determinante en la detecci3n de perfiles diferenciados para el delirium.

Tabla 3. Análisis inferencial comparativo. Diferencia en funci3n de la edad, en los factores potencialmente predictores del delirium. N=287

	Porcentaje (frecuencia)		Test Chi-cuadrado		Tamaño del efecto R ²
	80-86 años (n=135)	>= 87 años (n=152)	Valor	P valor	
Deterioro cognitivo moderado	82.7 % (105)	71.2 % (104)	4.96*	.026	.018
Infecci3n del tracto urinario	17.0 % (23)	11.8 % (18)	1.58 ^{NS}	.209	.005
Retenci3n aguda de orina	14.1 % (19)	7.9 % (12)	2.83 ^{NS}	.092	.010
Demencia	21.4 % (29)	30.3 % (46)	2.86 ^{NS}	.091	.010
Alteraci3n visual	19.3 % (26)	21.1 % (32)	0.14 ^{NS}	.706	.000
ASA 3-4	68.9 % (93)	78.3 % (119)	3.27 ^{NS}	.070	.011
No anemia	88.9 % (120)	88.2 % (134)	0.04 ^{NS}	.846	.000
Fractura de cadera previa	5.9 % (8)	3.9 % (6)	0.60 ^{NS}	.437	.002
Intervenci3n quirúrgica de urgencia	8.9 % (12)	12.5 % (19)	0.97 ^{NS}	.325	.003
No tratamiento anti-hipertensi3n arterial	28.1 % (38)	26.5 % (40)	0.10 ^{NS}	.753	.000
Dependencia total (Barthel)	5.9 % (8)	9.9 % (15)	1.51 ^{NS}	.220	.005
Tratamiento con neurolépticos	9.6 % (13)	11.9 % (18)	0.39 ^{NS}	.534	.001
No tratamiento con broncodilatadores	91.9 (124)	95.4 % (145)	1.53 ^{NS}	.217	.005
Deambulaci3n: no camina / mucha ayuda	8.9 % (12)	16.4 % (25)	3.64 ^{NS}	.056	.013
Insuficiencia cardíaca	7.4 % (10)	12.5 % (19)	2.04 ^{NS}	.153	.007

Finalmente, tras la realizaci3n de análisis estadístico anterior, se procedió a realizar un árbol de segmentaci3n con CHAID con las variables de segmentaci3n deterioro cognitivo

con $p < .001$, infecci3n del tracto urinario (1) con $p < .01$ y (2) con $p < .05$ y alteraci3n visual ($p < .01$).

Figura 1: Árbol de Segmentación con CHAID. Perfiles diferenciados en la presencia de delirium. N=287

Discusión

El delirium es uno de los grandes síndromes geriátricos, observando como las alteraciones visuales y las infecciones de orina, son uno de los grandes desencadenante.¹³ En nuestro trabajo se analizó la posible diferencia que podría haber a la hora de establecer diferencias por sexo, así como por edad, observando que no existen diferencias significativas en la mayor parte de las variables analizadas. Estos datos coinciden los estudios de Duan y Zhang,¹⁴ donde la presencia de deterioro cognitivo, nivel de ASA, insuficiencia cardíaca y problemas visuales se relacionan con el desarrollo de delirium con independencia de la edad.¹⁴

Si tenemos en cuenta la edad, apreciamos como en numerosos trabajos aparece como un factor predictor de delirium¹⁵, donde el riesgo de delirium postoperatorio fue 2,186 veces mayor en pacientes mayores de 75 años que en pacientes menores de 75 años.¹⁵

Al igual que los resultados de Guo et al. y Chen et al. nuestro trabajo muestra como la edad avanzada no es un factor de riesgo de delirium en pacientes ancianos después de una artroplastia de cadera.^{16,17} La pérdida excesiva de sangre durante la cirugía de la articulación de la cadera puede tener diversos grados de impacto en la estabilidad de la circulación sanguínea, por lo que, afecta a el suministro de oxígeno a los tejidos y sangre, estabilidad de la presión arterial, causando hipoxia del tejido cerebral, isquemia y desencadenamiento del delirium.^{18,19} Sin embargo, en nuestro estudio, la presencia de anemia no aparece como un factor predictor de delirium.

Los niveles de ASA están estrechamente relacionados con el desarrollo de delirium postoperatorio y puede servir como un importante factor en la predicción del delirium, por lo que identificar de manera temprana individuos de alto riesgo de desarrollo de delirium postoperatorio, y proporcionar la correspondiente intervención de manera oportuna es un elemento esencial. En nuestro estudio se puede observar cómo los niveles de ASA 3-4 están relacionados con el desarrollo de delirium, datos similares a nuestro estudio se han identificado, donde el ASA aparece como un factor en su modelo predictor de delirium.¹⁴

En cuanto al deterioro visual y la disfunción del movimiento de las extremidades después del accidente cerebrovascular se ha desarrollado como afectan directamente la percepción del paciente del entorno circundante y finalmente aumentaron el riesgo de delirium pre y post operatorio, siendo un factor predictor de delirium en nuestro modelo.²⁰

Por lo tanto, podemos señalar como el manejo preoperatorio, la reducción del tiempo de preparación preoperatoria, la corrección de la hipoxia, los trastornos miccionales, el control de las enfermedades médicas internas son esencial para reducir el riesgo de desarrollar delirium durante la estancia hospitalaria.

Conclusiones

El delirium postoperatorio y el deterioro cognitivo son tipos comunes de complicaciones después de una intervención por fractura de cadera. Los factores que presentan una mayor predicción en el desarrollo de delirium son la presencia de

deterioro cognitivo, alteraciones visuales y síndromes miccionales. Por ello, nuestro modelo de predicción puede permitir fortalecer aún más la gestión perioperatoria, incluyendo educación sanitaria perioperatoria e incluir la intervención psico-

lógica y reducir la aparición de complicaciones postoperatorias, promoviendo la recuperación de la función de la articulación de la cadera y logrando una prevención eficaz del delirium postoperatorio.

Bibliografía

1. Abellán-García A, Aceituno-Nieto P, Pérez-Díaz J, Ramiro-Farinas D, Ayala-García A, Pujol-Rodríguez R. Un perfil de las personas mayores en España. *Inf Envejec en Red*. 2019;38. [http://refhub.elsevier.com/S0211-139X\(23\)00104-X/sbref0215](http://refhub.elsevier.com/S0211-139X(23)00104-X/sbref0215)
2. Sadlonova M, von Arnim CAF. Neues in der Diagnostik und Therapie des Delirs. *Inn Med*. 2023;64(9):855–63. <http://dx.doi.org/10.1007/s00108-023-01561-7>
3. Kebaetse M, Nkhwa S, Mogodi M, Masunge J, Gureja YP, Ramabu M, et al. Epidemiology of hip fracture in Botswana. *Arch Osteoporos*. 2021;16(1):1–6. <http://dx.doi.org/10.1007/s11657-021-00885-x>
4. Greenstein AS, Gorczyca JT. Orthopedic surgery and the geriatric patient. *Clin Geriatr Med*. 2019;35(1):65–92. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cger.2018.08.007>
5. Herrera A, Martínez A, Fernández L, Gil E, Moreno A. Epidemiology of osteoporotic hip fractures in Spain. *Int Orthop*. 2006;30:11–4. <http://dx.doi.org/10.1007/s00264-005-0026-2>
6. Rosenberg K. Incidence of Postoperative Delirium Is Similar with Regional and General Anesthesia. *Am J Nurs*. 2022;122(4):56–56. <http://dx.doi.org/10.1097/01.NAJ.0000827344.66160.9b>
7. Ristescu AI, Pintilie G, Moscalu M, Rusu D, Grigoras I. Preoperative cognitive impairment and the prevalence of postoperative delirium in elderly cancer patients—a prospective observational study. *Diagnostics*. 2021;11(2). <http://dx.doi.org/10.3390/diagnostics11020275>
8. Jin Z, Hu J, Ma D. Postoperative delirium: perioperative assessment, risk reduction, and management. *Br J Anaesth*. 2020;125(4):492–504. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bja.2020.06.063>
9. Banjongrewadee, M. Wongpakaran, N. Wongpakaran, T. Pipanmekaporn, T. Punjasawadwong Y, Mueankwan S. Role of perceived stress in postoperative delirium: an investigation among elderly patients. *Aging Ment Health*. 2020;24(1):148–54. <http://dx.doi.org/10.3390/diagnostics11020275>
10. Llopis-Cardona F, Armero C, Hurtado I, García-Sempere A, Peiró S, Rodríguez-Bernal CL. Incidence of Subsequent Hip Fracture and Mortality in Elderly Patients: A Multistate Population-Based Cohort Study in Eastern Spain. *J Bone Miner Res*. 2022;37(6):1200–8. <http://dx.doi.org/10.1002/jbmr.4562>
11. Softy SJ, Rogers J, Voronina M, Brueckner AJ. Delirigenic Medication Prescribing and Delirium in Hospitalized, Non-Critically Ill Older People. *Sr care Pharm*. 2023;38(1):21–8. <http://dx.doi.org/10.4140/TCP.n.2023.21>
12. Shen J, An Y, Jiang B, Zhang P. Derivation and validation of a prediction score for postoperative delirium in geriatric patients undergoing hip fracture surgery or hip arthroplasty. *Front Surg*. 2022;9(August):1–11. <http://dx.doi.org/10.3389/fsurg.2022.919886>
13. Labaste F, Delort F, Ferré F, Bounes F, Reina N, Valet P, et al. Postoperative delirium is a risk factor of institutionalization after hip fracture: an observational cohort study. *Front Med*. 2023;10(1). <http://dx.doi.org/10.3389/fmed.2023.1165734>
14. Duan Y, Zhang R. Risk factors and prediction model of delirium in elderly patients after hip arthroplasty. *Pakistan J Med Sci*. 2024;40(6):1077–82. <http://dx.doi.org/10.12669/pjms.40.6.9306>
15. Hu Y, Yang M. A predictive scoring system for postoperative delirium in the elderly patients with intertrochanteric fracture. *BMC Surg*. 2023;23(1):1–8. <http://dx.doi.org/10.1186/s12893-023-02065-9>
16. Chen D, Li Y, Li Q, Gao W, Li J, Wang S, et al. Risk Factors and a Nomogram Model Establishment for Postoperative Delirium in Elderly Patients Undergoing Arthroplasty Surgery: A Single-Center Retrospective Study. *Biomed Res Int*. 2021;2021. <http://dx.doi.org/10.1155/2021/6607386>
17. Guo Y, Ji H, Liu J, Wang Y, Liu J, Sun H, et al. Development and Validation of a Delirium Risk Prediction Model for Elderly Patients Undergoing Elective Orthopedic Surgery. *Neuropsychiatr Dis Treat*. 2023;19:1641–54. <http://dx.doi.org/10.2147/NDT.S416854>
18. Wu CY, Tsai C f., Yang HY. Utilizing a nomogram to predict the one-year postoperative mortality risk for geriatric patients with a hip fracture. *Sci Rep*. 2023;13(1):1–10. <http://dx.doi.org/10.1038/s41598-023-38297-1>
19. Sun S, Sun D, Yang L, Han J, Liu R, Wang L. Dose-dependent effects of intravenous methoxamine infusion during hip-joint replacement surgery on postoperative cognitive dysfunction and blood TNF- α level in elderly patients: A randomized controlled trial. *BMC Anesthesiol*. 2017;17(1):1–10. <http://dx.doi.org/10.1186/s12871-017-0367-6>
20. Nydahl P, Baumgarte F, Berg D, Bergjan M, Borzikowsky C, Franke C, et al. Delirium on stroke units: a prospective, multicentric quality-improvement project. *J Neurol*. 2022;269(7):3735–44. <http://dx.doi.org/10.1007/s00415-022-11000-6>